

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT
INSTITUTI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATIONS OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
KARSHI ENGINEERING ECONOMIC INSTITUTE**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI**

**“MOLIYANI RAQAMLASHTIRISH: YANGI TENDENSIYALAR
VA TATBIQ ETISH TAJRIBASI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI ILMIY-AMALIY ANJUMAN
ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO‘PLAMI
(2024-yil 22-23-noyabr)**

**"ЦИФРОВИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ"**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ
(22-23 ноября 2024 г.)**

**“DIGITALIZATION OF FINANCE: NEW TRENDS AND
IMPLEMENTATION EXPERIENCE”**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES AND THESES
(November 22-23, 2024)**

QARSHI-2024

Moliyani raqamlashtirish: yangi tendensiyalar va tatbiq etish tajribasi. – Qarshi: «Intellect» nashriyoti, 2024 yil. 904 bet.

Mas’ul muharrir: iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent Omanov R.F.

Tahrir hay’ati: i.f.n., dotsent Yakubova Sh.Sh., i.f.n., prof. Ro’ziyev Z.I., i.f.f.d. (PhD), dotsent Samiyev S.I., i.f.f.d. (PhD), dotsent Iskandarov A.M., i.f.f.d. (PhD), dotsent Babaxanov J.M.

Taqrizchilar:

Xamrayeva S.N. – i.f.d., professor, QarMII
Ochilov A.O. – i.f.d., professor, QarshiDU

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4022 sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020-yil 29-oktyabrdagi PF-6097-son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’muriy islohotlar doirasida oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 qarori, hamda “2022-2026- yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60–sonli Farmoyishida qo‘yilgan vazifalardan kelib chiqib, iqtisodiyotni, ayniqsa moliya va moliyaviy texnologiyalarni raqamlashtirishi sharoitida xavfsizlikni ta’minlash, moliya, soliq, bank, sug‘urta va boshqa ilg‘or moliyaviy texnologiyalarga asoslangan operatsiyalarni tatbiq etish muammolari va ilmiy-amaliy yechimlari hamda ilmiy-tadqiqot ishlarining sifati va samaradorligini oshirish yuzasidan, respublika yetakchi olimlarining tajribalari bilan o‘zaro fikr almashildi, mamlakatning rivojlanish darajasi va moliyani raqamlashtirish muammolarini yechish va innovatsion texnologiyalar asosida ushbu jarayonni tashkil etishning muayyan tamoyillarini shakllantirgan o‘ziga xos tomonlari o‘rganib, muhokama qilindi. Sohada moliyani raqamlashtirishdagi muammolarni hal qilish bo‘yicha ilmiy xulosa va takliflar tayyorlandi.

Ushbu to‘plamning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasining ilm-fan sohasidagi farmonlari, qarorlari ijrosini amalga oshirishga bag‘ishlangan. Taqdim etilayotgan to‘plam iqtisodiyot sohasi, shu jumladan bank, moliya, soliq, sug‘urta va oliy ta’lim mutaxassislari hamda keng jamoatchilikka mo‘ljallangan.

Mazkur to‘plam muhandislik-iqtisodiyot instituti Kengashining 2024 yil “_____” _____dagi №_____ -sonli qarori bilan nashrga tavsiya etildi.

To‘plamdagi maqola va tezislarga kiritilgan statistik raqamlar, ma’lumotlar va maqola saviyasi uchun mualliflar mas’uldir.

© Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 2024

Цифровизация финансов: новые тенденции и опыт внедрения – Карши: Издательство «Intellect», 2024 г. 904 стр.

Ответственный редактор: к.э.н., доцент Оманов Р.Ф.

Редколлегия: к.э.н., доцент Якубова Ш.Ш., к.э.н., проф. Рузиев З.И., д.ф.э.н. (PhD), доцент Самиев С.И., д.ф.э.н. (PhD), доцент Искандаров А.М., д.ф.э.н. (PhD), доцент Бабаханов Ж.М.

Рецензенты:

Хамраева С.Н. – д.э.н., проф. Каршинский ИЭИ
Очилов А.О. – д.э.н., проф. Каршинского ГУ

Исходя из задач, поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УП-6097 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года», от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», постановлениях Президента Республики Узбекистан от 21 ноября 2018 года № ПП-4022 «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры в целях развития цифровой экономики», от 4 июля 2023 года № ПП-200 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере высшего образования, науки и инноваций в рамках административных реформ» проведена республиканская научно-практическая конференция. В данном сборнике конференции рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в условиях цифровизации экономики, особенно финансов и финансовых технологий, проблемы и научно-практические решения по внедрению операций, основанных на передовых финансовых технологиях (финтех), таких как финансы, налоги, банковское дело, страхование и другие, а также вопросы повышения качества и эффективности научно-исследовательских работ. В ходе подготовки сборника состоялся обмен опытом с ведущими учеными республики, были изучены и обсуждены особенности развития страны и принципы организации процесса цифровизации финансов на основе инновационных технологий. Подготовлены научные выводы и предложения по решению проблем цифровизации финансов в данной области.

Сборник предназначен для специалистов в области экономики, в том числе банковского дела, финансов, налогообложения, страхования, высшего образования, а также для широкой общественности.

Сборник рекомендован к изданию решением Совета Каршинского инженерно-экономического института № _____ от _____ 2024 года.

Авторы несут ответственность за статистику, данные и уровень статьи, включенные в статьи и тезисы в сборнике.

© Каршинский инженерно-экономический институт, 2024

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MOLIYAVIY STRATEGIYANING AHAMIYATI

Zokirov Ulug'bek Inom o'g'li

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrasida stajor o'qituvchisi

Naimov Shaxzod Bayramaliyevich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti Iqtisodiyot fakulteti

“Korporativ moliya va qimmatli

qog'ozlar bozori” magistranti

Annotasiya:

Bugungi kunda ko'pgina turli sohalarda xizmat ko'rsatayotgan hamda turli mahsulotlar ishlab chiqarayotgan korxonalar moliyaviy rejalashtirishni noto'g'ri olib borгани yoki kiritayotgan investitsiyani kelajakda o'zini oqlashi yo oqlamasligi haqida boshqa omillarni hisobga olmasligi.

Kalit so'zlar; budjetlashtirish va rejalashtirish, ma'lumot yig'ish, maqsadlarni belgilash, xarajatlarni va daromadlarni prognozlash, nazorat va tahlil

Аннотация:

В настоящее время многие предприятия, предоставляющие услуги и производящие различные товары, сталкиваются с проблемой неправильного ведения финансового планирования или игнорирования других факторов, касающихся того, оправдают ли инвестиции себя в будущем.

***Ключевые слова:** бюджетирование и планирование, сбор данных, определение целей, прогнозирование расходов и доходов, контроль и анализ.*

Abstract:

Currently, many enterprises providing services and producing various goods face the problem of improper financial planning or the neglect of other factors concerning whether investments will pay off in the future.

***Keywords:** budgeting and planning, data collection, goal setting, forecasting expenses and revenues, control and analysis.*

Xizmat ko'rsatish korxonalari uchun raqobatbardoshlikni oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy strategiya bu jarayonda asosiy rol o'ynaydi, chunki to'g'ri moliyaviy boshqaruv resurslarni samarali taqsimlash, xarajatlarni nazorat qilish va investitsiya qilish imkoniyatlarini aniqlashda yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 20-noyabrdagi nutqidan: "Biz raqobatbardosh iqtisodiyot qurishni davom ettiramiz. Buning uchun, avvalo, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratish, yangi texnologiyalarni joriy etish zarur. Faqat shunday bo'lsa, biz xalqimiz uchun yuqori sifatli va arzon mahsulotlarni taqdim etishimiz mumkin."

Moliyaviy strategiyaning asosiy jihatlari shuki, byudjetlashtirish va rejalashtirish korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilish va kelajakdagi xarajatlarni rejalashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Byudjetlashtirish va rejalashtirish - har qanday korxonaning muvaffaqiyatli faoliyati uchun asosiy jarayonlardir. Ular moliyaviy resurslarni boshqarish, xarajatlarni nazorat qilish va kelajakdagi maqsadlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Byudjetlashtirish - bu moliyaviy resurslarni belgilangan muddat davomida qanday taqsimlash va sarflash rejasidir. U quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

Ma'lumot yig'ish bosqichida o'tgan moliyaviy davrlar haqidagi ma'lumotlar, xarajatlar va daromadlar tahlil qilinadi.

Maqsadlarni belgilash bosqichida korxonaning strategik maqsadlariga mos ravishda byudjet maqsadlari aniqlanadi (masalan, foyda oshirish, xarajatlarni kamaytirish).

Xarajatlar va daromadlar prognozlash bosqichida esa kelgusi davrda kutilyotgan xarajatlar va daromadlar aniqlanadi. Keyingi bosqich esa byudjet tuzish bo'lib har bir bo'lim uchun xarajatlar va daromadlar bo'yicha byudjetlar tuziladi. Undan keyingi qadam nazorat va tahlil qilish bo'lib unda byudjet ijrosi doimiy ravishda nazorat qilinadi va zarur bo'lganda tuzatishlar kiritiladi

F.Modigliani va M.Miller²⁹ kabi iqtisodchi olimlarning korxonalarda moliyaviy strategiyaning ahamiyati haqidagi fikrlarini yoritadigan bo'lsak, Modigliani va Millerning moliyaviy nazariyasi korxonalar uchun optimal kapital tuzilishini aniqlashda muhimdir. Ular "kapital tuzilishi nazariyasi" orqali qarz va aksiyalar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadilar va moliyaviy qarorlarning korxonaga qiymatiga ta'sirini tahlil qilishni taklif qiladilar.

R.Kaplan va D.Nortonlar³⁰ esa "Balansli karta" metodologiyasini ishlab chiqdilar, bu korxonaga strategiyasini moliyaviy ko'rsatkichlar bilan birga, mijozlar, jarayonlar va o'rganish va rivojlanish ko'rsatkichlarini ham hisobga olishga imkon beradi. Bu usul moliyaviy strategiyaning barcha jihatlarini birlashtirishda yordam beradi.

Marketingning otasi Filip Kotler³¹ marketing sohasida ko'plab yondashuvlarni ishlab chiqdi, jumladan moliyaviy strategiya miqyosida mijoz ehtiyojlarini o'rganish va bozorni segmentlashga katta e'tibor qaratgan. U mijozlarga qaratilgan yondashuvni korxonaning moliyaviy strategiyasiga kiritish zarurligini ta'kidlaydi.

Moliyaviy qarorlar qabul qilishning birinchi bosqichi haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu bosqich moliyaviy maqsad va vazifalarni aniqlash hisoblanadi. Jismoniy shaxslar uchun bu maqsadlar pensiyaga chiqish, uy sotib olish yoki bolaning ta'limini moliyalashtirishni o'z ichiga olishi mumkin. Biznesning moliyaviy maqsadlari esa korxonalar uchun moliyaviy maqsadlar rentabellikni oshirish, bozor ulushini kengaytirish yoki pul oqimini yaxshilashni o'z ichiga olishi mumkin. Moliyaviy ma'lumotlar manbalari bu aniqlangan moliyaviy qarorlar qabul qilish uchun to'g'ri va dolzarb moliyaviy ma'lumotlarni to'plash juda muhimdir. Ushbu ma'lumotlar bank ko'chirmalari, investitsion hisob qaydnomalari va moliyaviy hisobotlar kabi turli manbalardan olinishi mumkin. Aniq va dolzarb ma'lumotlarning ahamiyatiga

²⁹ Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment." *American Economic Review*.

³⁰ The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (1996)

³¹ P. (2009). *Marketing Management* (13th ed.). Pearson Education.

to'xtalsak, aniq va dolzarb moliyaviy ma'lumotlarga ega bo'lish samarali va ishonchli qarorlar qabul qilish uchun juda muhimdir, chunki u jismoniy shaxslar va korxonalariga moliyaviy sog'lig'ini tushunishga va potensial imkoniyatlar yoki muammolarni aniqlashga yordam beradi. Moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilishga bevosita moliyaviy nisbatlar va ko'rsatkichlarni aniqlashni aytishimiz mumkin. Moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish moliyaviy ko'rsatkichlar va ushbu ko'rsatkichlarni hisoblash hamda sharhlashni o'z ichiga oladi, bu esa shaxs yoki kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlari, likvidligi, to'lov qobiliyati va rentabelligi haqida ma'lumot beradi. Pul oqimi tahlili esa naqd pul oqimi tahlili likvidlikni boshqarish va moliyaviy majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan pul mablag'larining kirib kelishi va chiqishini tushunishga yordam beradi.

Xavfni baholash turli qarorlarning potensial moliyaviy oqibatlarini baholashni va bu oqibatlarining yuzaga kelish ehtimolini tushunishni o'z ichiga oladi. Muqobil yechimlarni ishlab chiqish jarayonida moliyaviy maqsad va vazifalar aniqlangandan so'ng, tegishli moliyaviy ma'lumotlar to'plangan va tahlil qilingandan so'ng, muqobil yechimlarni ishlab chiqish zarur bo'ladi.

Bu istalgan moliyaviy natijalarga erishish uchun turli strategiyalarni ishlab chiqishni taqazo etadi va quyida bir nechtasini ko'rib o'tsak. Har bir strategiyaning ijobiy va salbiy tomonlarini baholash. Har bir potensial strategiya o'zining afzalliklari va kamchiliklari, shu jumladan strategiya bilan bog'liq xavf darajasi va investitsiyalarning potensial daromadi uchun baholanishi kerak tashkilotning moliyaviy nochorligi uchun zarur shartlar ko'p o'lchovli xarakterga ega. Qabul qilingan har bir qaror muhim, kundalik noto'g'ri qarorlar jami salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bankrotlikni bir necha yil ichida taxmin qilish mumkin. Kapital aylanmasining pastligi va eng likvid aktivlarning bitta aylanmasining yuqori davomiyligi; nuanslarni hisobga olmagan holda va moliyaviy barqarorlikni prognoz qilmasdan yangi bozorlarga kirish; pul oqimlarini boshqarishga mantiqsiz yondashuvlar; likvidsizlarning mavjudligi tashkilotning moliyaviy to'lovga qodir emasligi uchun asosiy ichki shartlardir. Tashqi shartlarga quyidagilar kiradi: iqtisodiyotning inqiroz holati; inflyatsiya; siyosiy va iqtisodiy beqarorlik va boshqalar. Iqtisodiy adabiyotlarda to'lov qobiliyatini aniqlashga yondashuv mavjud bo'lib, u kompaniyaning to'lov vositalari va majburiyatlari nisbatida ifodalanadi. "To'lov qobiliyati shuni anglatadiki, kompaniya zudlik bilan to'lashni talab qiladigan kreditorlik qarzlarni to'lash uchun yetarli pul va pul ekvivalentlariga ega bo'lishi darkor. Shunday qilib, to'lov qobiliyatining asosiy belgilari: a) joriy hisobda yetarli mablag' mavjudligi b) muddati o'tgan kreditorlik qarzlarning yo'qligi.

Bankrotlik odatda moliyaviy hisobotlarda "kasal" unsurlar borligi bilan dalolat beradi ("zararlar", "vaqtida to'lanmagan kreditlar va qarzlar", "muddati o'tgan debitorlik va kreditorlik qarzlari", "muddati o'tgan chiqarilgan veksellar"). Shu bilan

birga, iqtisodchilar tashkilotning to'lovga layoqatsizligining uchta darajasini aniqlaydilar:

1. Vaqtinchalik to'lovga layoqatsizlik.
2. Doimiy to'lovga layoqatsizlik.
3. Mutlaq to'lovga layoqatsizlik.

To'lovga layoqatsizlik — bu tashkilotning kredit, tijorat, soliq va boshqa operatsiyalardan kelib chiqadigan moliyaviy majburiyatlarini bajara olmasligi. Buni bank hisobvaraqlarida mablag'larning yetishmasligi, kreditorlar oldidagi uzoq muddatli qarzarlar, o'z aylanma mablag'larining yetishmasligi tasdiqlaydi.

Vaqtinchalik to'lovga layoqatsizlik-bu kompaniyaning qarzlarini to'lay olmasligi, ammo buni keyinroq qilish imkoniyati mavjud.

Barqaror to'lovga layoqatsizlik-qarzdorning to'rt chorak ichida kreditorning talablarini qondira olmasligi. Bu omil biznes yuritishda jiddiy xatolar va likvid aktivlar yetishmasligidan dalolat beradi. Ushbu bosqichdan chiqish yo'llaridan biri bu uzoq muddatli aktivlarni sotish yoki kredit resurslarini jalb qilishdir.

Mutlaq to'lovga layoqatsizlik-bu majburiyatlarning aktivlardan oshib ketishi, uzoq vaqt davom yetadi va kompaniyadagi tub o'zgarishlarni hisobga olgan holda ham bu vaziyatdan chiqish juda qiyin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xizmat ko'rsatish korxonalarida raqobatbardoshligini oshirishda moliyaviy strategiyaning ahamiyati katta. Moliyaviy strategiya, birinchi navbatda, korxonaning uzoq muddatli maqsadlariga erishish uchun zarur resurslarni to'plash va ularni samarali taqsimlashni ta'minlaydi. To'g'ri moliyaviy rejalashtirish va boshqaruv, korxonaning daromadlarini optimallashtirish, xarajatlarni qisqartirish va foydani oshirish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida raqobatbardosh ustunlik yaratadi.

Bundan tashqari, moliyaviy strategiya risklarni boshqarish va bozor o'zgarishlariga tez moslashish uchun zarur bo'lgan moliyaviy barqarorlikni yaratadi. Korxonaning raqobatbardoshligini oshirishda, moliyaviy reja, marketing strategiyasi va operatsion samaradorlikni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Xizmat ko'rsatish sohasida, mijozlarga sifatli xizmatni taqdim etish va shu orqali bozorga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, moliyaviy jihatdan to'g'ri boshqarilgan korxonalarda yanada muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Shu sababli, moliyaviy strategiyaning o'rni nafaqat korxonaning ichki samaradorligini oshirishda, balki tashqi bozor sharoitlarida ham muvaffaqiyatli raqobatlashish uchun zarur vosita bo'lib xizmat qiladi. To'g'ri moliyaviy boshqaruv yordamida xizmat ko'rsatish korxonalarini o'z raqobatbardoshligini yanada mustahkamlashi va bozorga yetakchi o'rinlarni egallashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment." *American Economic Review*.

2. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action (1996)
3. P. (2009). Marketing Management (13th ed.). Pearson Education.
4. www.yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz
5. www.oriens.uz

MUNDARIJA

	KIRISH SO`ZI	4
1-SHU'BA. RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR		
1.	Xasanov X.N. Kapital bozorini rivojlantirishda moliyaviy texnologiyalarni joriy etish istiqbollari	7
2.	Пантин Р.В., Елиубаева Б.Б. Роль цифрового финансирования в трансформации экономики: инклюзивный рост, экологическая устойчивость и финансовая инновация	9
3.	Вурганов М.Г. Цифровая валюта стран BRICS. мечта или скорое будущее?	13
4.	Хамраева S.N. O'zbekistonda fintex bozorini rivojlantirish tendensiyasi	20
5.	Якубова Ш.Ш. Цифровые финансовые активы: практика регулирования в странах Центральной Азии	23
6.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiya yutuqlarini milliy iqtisodiyotga joriy qilishning moliyaviy jihatlari	27
7.	Якубова Ш.Ш. Криптосаноатнинг ривожланиши: жорий ҳолат ва янги тенденциялар	33
8.	З. Шаниязова. Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш даражасида корхоналар фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш усуллари	37
9.	Yangiboyev B.Y. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari	39
10.	Raximov A.N. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	44
11.	Hosilov Sh.B., Omonqulova Ch.J., Eshmurodov O.F., Raxmatov Q.N. Banklarda raqamli transformatsiya va mijozlarga qo'shimcha moliyaviy xizmatlarni taklif etish	49
12.	Maxmatqulov G'X. Savdo sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	53
13.	Файзиева Ш.Ш. Рақамли иқтисодиёт ривожланишининг минтақавий йўналишлари	57
14.	Alikulov A.T., Ziyodullayev A.A. Iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellektni joriy etish tahlili	61
15.	Yuldosheva Sh.A. Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston uy-joy siyosatidagi tendensiyalari	67

35.	Турдиева У.О. Мамлакатимизда капитал бозори ривожланишининг зарурлиги ва аҳамияти	153
36.	Qulmurotov S.J., Xoliqova S.Sh., Axmatova F.I. Raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish orqali asalarichilik tarmog'ini rivojlantirish	155
37.	Umaraliyeva I.J. Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda raqamlashtirish yo'nalishlari	159
38.	Rasulova Z.O. O'zbekistonda raqamli moliyaviy aktivlar bozorini rivojlantirish orqali investitsiya faolligini oshirish istiqbollari	163
39.	Қодиров Ю.С., Эрназаров Н.Э. Кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш шакллари	167
40.	Ro'latova M.Sh. Moliyaviy texnologiyalar bozori infratuzilmasini rivojlantirish yo'llari	171
41.	Ovotova D.Sh. Ishlab chiqarish jarayonida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati	174
42.	Bobomurodova D.I. Xalqaro savdo bozoriga kirib borishda raqamli iqtisodiyot	178
43.	Турсунова С.Ю. Внедрение цифровых финансовых технологий: мировые тенденции и проблемы	181
44.	Avlaqulova Sh. Raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etishning global tendensiyalar va muammolarga ta'siri	185
45.	Xamroyeva R. Raqamli bank xizmatlarining an'anaviy banklardan ustunliklari va kelajakdagi istiqbollari	190
46.	Tuxtayeva L. Moliya bozori rivojlanish tahlili va uning global o'zgarishlarga ta'siri	196
47.	Zokirov U.I., Naimov Sh.B. Xizmat ko'rsatish korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyaviy strategiyaning ahamiyati	203
2-SHU'BA. RAQAMLI MOLIYANING PUL-KREDIT SIYOSATI VA MAKROIQTISODIYOTGA TA'SIRI		
48.	Исаков Ж.Я. Пути совершенствования пруденциальных нормативов, установленных центральным банком	209
49.	Xushmuradov O. Banklarni transformatsiyalashning ahamiyatli jihatlari	220
50.	Оманов Р.Ф. Актуальность цифровизации финансового учета	224
51.	Абдуразакова Н.Р. Влияние инвестиции на инновационный деятельность на рентабельность активов предприятия	228
52.	Тлеуов М.А. Банклараро рақобатни ривожланишининг зарурий шартлари ва долзарб масалалари	235